

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 1
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI LEYKOPLAKIYANING KLINIKO-MORFOLOGIK DIAGNOSTIKASI.....	6
2. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.....	11
3. Kamilov Xaydar Pozilovich, Usmanova Lazzat Baxodirovna SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KLINIK-DIAGNOSTIK AHAMIYATI.....	15
4. Тахирова Камола Абраровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА.....	19
5. Vohidov Elbek Rahimovich MASHINASOZLIK KORXONALARI ISHCHILARIDA OG'IZ BO'SHILIG'I A'ZOLARIDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	23
6. Исомов Мираскад Максудович, Ризаев Жасур Алимджанович, Мирзаев Алишер Умирзокович СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ.....	28
7. Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I LEYKOPLAKIYASIDA ASOSLI DIAGNOSTIKA VA DAVO ALGORITMI.....	37
8. Rizayev Jasur Alimjanovich, Xudoyqulov Shahzod Shavkatovich AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO'LGAN BOLALARNI STOMATOLOGIK DAVOLASHGA TAYYORLASHGA KOMPLEKS YONDASHUV.....	40
9. Махмуд Закирович Дусмухамедов, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Исроилова Жасмина Жамшидовна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ.....	44
10. Валиева Фарангиза Садиковна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Shernazarov Otamurod Narmuratovich SURGICAL TREATMENT METHODS FOR BENIGN THYROID NODULES.....	53
12. Ахророва Малика Шавкатовна, Ражабий Музаёна Азизовна ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТРЕХМЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ФОРМОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ III КЛАССА ПО ЭНГЛЮ.....	57
13. Saidova Muxlisa Axrorovna, Kamilov Haydar Pozilovich OSHQOZON-ICHAK KASALLIKLARI FONIDA PARODONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH MASALALARI.....	62
14. Болтаева Мафтуна Муминовна КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	66
15. Болтаева Фазолат Муминовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ С ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИЕЙ.....	70
16. Zoyirov Tulqin Elnazarovich, Xaydarova Durdona Munisovna SURUNKALI PARODONTITDA PULPA JAROHATLARINING UCHRASH CHASTOTASI VA MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.....	75
17. Islamova Nilufar Bustanovna, Abdukhamidov Jurabek Laziz ugli IMPROVEMENT OF METHODS FOR EARLY DETECTION OF MAXILLOFACIAL DEFORMATIONS IN CASE OF PREMATURE TOOTH LOSS.....	79
18. Akhmedov Alisher Astanovich, Mukhiddinov Shokhrukh Gafurjon ugli THE ROLE OF EVERSTICK GLASS FIBER-REINFORCED SYSTEMS IN CORRECTING TOOTH CROWN DEFECTS.....	84
19. Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Go'zal Abdumalikovna TISHLARNI OQARTIRISH MUOLAJASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY ADGEZIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	89
20. Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	94
21. Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF ENAMEL AND PRINCIPLES OF PREVENTIVE THERAPY FOR PATIENTS WITH EARLY MANIFESTATIONS OF INCREASED TOOTH WEAR.....	99
22. Kamilov Xaydar Pazilovich, Raximova Muhabbat Azamat qizi, Xolmatova Zarnigor Dilmurod qizi BEMORNI DAVOLASH TAJRIBASI ANGULAR HEYLITNI MAHALLIY BLOKADA YORDAMIDA.....	104
23. Шукуров Ақобир Фуркатович, Иноятлов Амрилло Шодиевич, Шукурова Нодира Тиллаевна ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА ПАЦИЕНТА И ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.....	109

Валиева Фарангиза Садиковна
Самаркандский Государственный
медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19539350>

АННОТАЦИЯ

Цель данного исследования состоит в разработке и клиническом подтверждении эффективности усовершенствованной лечебной тактики при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена высокой распространённостью травматических повреждений нижней челюсти, которые нередко сопровождаются развитием вторичных функциональных нарушений со стороны ВНЧС. Болевая форма дисфункции существенно снижает качество жизни пациентов, затрудняет процесс реабилитации и может приводить к формированию хронического болевого синдрома, а также стойким расстройствам жевательной функции. В ходе исследования были изучены существующие в клинической практике подходы к диагностике и лечению болевой дисфункции ВНЧС, а также выявлены их основные ограничения, что послужило основой для создания комплексного лечебно-реабилитационного алгоритма. Разработанный комплекс включает щадящие методы иммобилизации, индивидуализированные физиотерапевтические мероприятия, миогимнастику, медикаментозную поддержку и, при наличии соответствующих показаний, применение малоинвазивных вмешательств. Особое внимание уделено раннему выявлению дисфункциональных нарушений с использованием современных инструментальных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование и электронография, что позволяет объективно оценить состояние суставных структур и жевательной мускулатуры. Проведённое клиническое исследование у пациентов с различными видами переломов нижней челюсти продемонстрировало, что применение предложенного комплекса способствует более быстрому и устойчивому достижению положительных клинических результатов. Установлено достоверное снижение выраженности болевого синдрома, увеличение объёма движений в суставе и более раннее восстановление жевательной функции по сравнению с традиционными лечебными схемами. Кроме того, отмечены благоприятные изменения психоэмоционального состояния пациентов, проявлявшиеся в уменьшении уровня тревожности и улучшении качества сна.

Ключевые слова: Болевая дисфункция, височно-нижнечелюстной сустав, переломы нижней челюсти, лечение, функциональные нарушения, реабилитация, хирургическое лечение, терапевтические методики, восстановление функции, суставная дисфункция, комплексное лечение, физиотерапия, остеосинтез.

Valieva Farangiz Sadikovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PASTKI JAG‘ SINISHLARI BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA-PASTKI JAG‘ BO‘G‘IMINING OG‘RIQLI DISFUNKSIONAL SINDROMINI DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi pastki jag‘ sinishlari bo‘lgan bemorlarda chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi (ChPJB) og‘riqli disfunktsiyasida takomillashirilgan davolash taktikasining samaradorligini ishlab chiqish va klinik jihatdan tasdiqlashdan iborat. Mazkur muammoning dolzarbligi pastki jag‘ travmatik shikastlanishlarining keng tarqalganligi bilan izohlanadi, chunki bunday holatlar ko‘pincha ChPJB tomonidan ikkilamchi funksional buzilishlar rivojlanishi bilan kechadi. Disfunktsiyaning og‘riqli shakli bemorlar hayot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, reabilitatsiya jarayonini qiyinlashtiradi hamda surunkali og‘riq sindromi, shuningdek, chaynash funksiyasining turg‘un buzilishlariga olib kelishi mumkin. Tadqiqot davomida klinik amaliyotda qo‘llanilayotgan ChPJB og‘riqli disfunktsiyasini tashxislash va davolash usullari o‘rganildi, shuningdek, ularning asosiy cheklovlari aniqlandi. Bu esa kompleks davolash-reabilitatsiya algoritmini yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qildi. Ishlab chiqilgan kompleks ehtiyotkor immobilizatsiya usullari, individuallashtirilgan fizioterapevtik chora-tadbirlar, miogimnastika, medikamentoz qo‘llab-quvvatlash va tegishli ko‘rsatmalar mavjud bo‘lganda kam invaziv aralashuvlarni o‘z ichiga oladi. Disfunktsional buzilishlarni erta aniqlashga

alohida e'tibor qaratildi. Bu maqsadda magnit-rezonans tomografiya, ultratovush tekshiruvi va elektronografiya kabi zamonaviy instrumental diagnostika usullaridan foydalanildi, bu esa bo'g'im tuzilmalari va chaynash mushaklari holatini ob'ektiv baholash imkonini beradi. Pastki jag' sinishlarining turli shakllari mavjud bemorlarda o'tkazilgan klinik tadqiqot taklif etilgan kompleksni qo'llash ijobiy klinik natijalarga tezroq va barqarorroq erishishga yordam berishini ko'rsatdi. An'anaviy davolash sxemalariga nisbatan og'riq sindromi yaqqolligining ishonchli kamayishi, bo'g'imdagi harakat hajmining ortishi va chaynash funksiyasining ertaroq tiklanishi aniqlandi. Bundan tashqari, bemorlarning psixoemotsional holatida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilib, xavotir darajasining pasayishi va uyqu sifati yaxshilanishi qayd etildi.

Kalit so'zlar: og'riqli disfunktsiya, chakka-pastki jag' bo'g'imi, pastki jag' sinishlari, davolash, funksional buzilishlar, reabilitatsiya, jarrohlik davolash, terapevtik usullar, funksiyani tiklash, bo'g'im disfunktsiyasi, kompleks davolash, fizioterapiya, osteosintez.

Valieva Farangiz Sadikovna
Samarkand State Medical University.

IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR PAINFUL DYSFUNCTIONAL SYNDROME OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT IN PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES

ANNOTATION

The aim of this study is to develop and clinically validate the effectiveness of an improved treatment strategy for painful temporomandibular joint (TMJ) dysfunction in patients with mandibular fractures. The relevance of this issue is determined by the high prevalence of traumatic injuries of the mandible, which are often accompanied by the development of secondary functional disorders of the TMJ. The painful form of dysfunction significantly reduces patients' quality of life, complicates the rehabilitation process, and may contribute to the development of chronic pain syndrome as well as persistent disorders of masticatory function. During the study, the approaches currently used in clinical practice for the diagnosis and treatment of painful TMJ dysfunction were examined, and their main limitations were identified, which served as the basis for the development of a comprehensive treatment and rehabilitation algorithm. The proposed complex includes gentle immobilization methods, individualized physiotherapeutic measures, myogymnastics, pharmacological support, and, when indicated, minimally invasive interventions. Special attention was given to the early detection of dysfunctional disorders using modern instrumental diagnostic methods such as magnetic resonance imaging, ultrasound examination, and electroneurography, which makes it possible to objectively assess the condition of joint structures and masticatory muscles. The clinical study conducted in patients with various types of mandibular fractures demonstrated that the use of the proposed complex contributes to a faster and more stable achievement of favorable clinical outcomes. A significant reduction in pain intensity, an increase in the range of motion in the joint, and an earlier recovery of masticatory function compared with traditional treatment regimens were established. In addition, favorable changes in the psychoemotional state of patients were noted, manifested in reduced anxiety levels and improved sleep quality.

Keywords: Painful dysfunction, temporomandibular joint, mandibular fractures, treatment, functional disorders, rehabilitation, surgical treatment, therapeutic techniques, functional recovery, joint dysfunction, comprehensive treatment, physiotherapy, osteosynthesis.

Введение. Актуальность лечения переломов нижней челюсти и связанных с ними осложнений, прежде всего болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), обусловлена широкой распространённостью данной травмы, её выраженным влиянием на повседневную активность и качество жизни пациентов, а также сложностями организации полноценной реабилитации. Согласно эпидемиологическим данным, переломы нижней челюсти занимают значимое место среди повреждений костей лицевого скелета и в ряде наблюдений достигают 70% всех переломов лицевого отдела черепа. Наиболее часто такие травмы регистрируются у молодых и лиц трудоспособного возраста, что придаёт проблеме не только медицинскую, но и заметную социально-экономическую значимость. ВНЧС относится к ключевым функциональным структурам челюстно-лицевой области, обеспечивая участие в жевании, артикуляции и мимической активности. При переломах нижней челюсти нередко нарушаются биомеханические взаимоотношения в суставе, что проявляется болевым синдромом, ограничением открывания рта, появлением суставных щелчков, асимметрией движений и другими признаками дисфункции. Подобные изменения снижают функциональные возможности челюстно-лицевой системы и сопровождаются выраженным дискомфортом, нередко

приводя к формированию устойчивого хронического болевого состояния, нарушению сна и ухудшению психоэмоционального фона пациента. Несмотря на совершенствование лечебных технологий, включая остеосинтез, обеспечивающий точную анатомическую репозицию и стабильную фиксацию костных отломков, проблема вторичных дисфункциональных нарушений ВНЧС после травмы и/или хирургического вмешательства во многих случаях сохраняет свою значимость. Реабилитационные мероприятия нередко назначаются с опозданием либо оказываются недостаточными по содержанию и объёму, что способствует прогрессированию патологических изменений в суставных структурах. В связи с этим возрастает потребность в комплексной, патогенетически ориентированной терапии, направленной не только на устранение последствий травмы, но и на предупреждение и коррекцию болевого дисфункционального синдрома. В отечественной и зарубежной литературе накоплен существенный массив сведений, посвящённых диагностике и лечению заболеваний ВНЧС. Однако специализированные протоколы ведения пациентов с посттравматическими изменениями после переломов нижней челюсти всё ещё представлены ограниченно. Это подчёркивает необходимость комплексных исследований,

ориентированных на уточнение клинических особенностей болевой дисфункции у данной категории больных, сравнительную оценку эффективности различных терапевтических подходов, а также разработку и внедрение усовершенствованных реабилитационных алгоритмов.

Цель настоящей работы - оптимизация лечебной тактики при болевой дисфункции ВНЧС у пациентов после переломов нижней челюсти на основе комплексной оценки клинико-функционального состояния сустава, разработки персонализированных схем лечения и последующего анализа их эффективности. Реализация поставленных задач обладает значимой практической ценностью, поскольку способствует повышению качества специализированной помощи, снижению риска хронизации болевого синдрома и более полному восстановлению функции челюстно-лицевой области.

Материалы и методы исследования: Данное исследование было ориентировано на сравнительную оценку эффективности различных лечебных подходов при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти, а также на обоснование оптимальной тактики ведения данной патологии. Клинический этап работы выполнен на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета в 2023–2025 гг. Исследование имело проспективный сравнительный дизайн и проводилось в формате клинического наблюдения. В ходе работы сформированы две сопоставимые группы пациентов с верифицированными переломами нижней челюсти и клиническими признаками болевой дисфункции ВНЧС.

Критерии включения

возраст 18–60 лет;
свежие (до 10 суток) изолированные либо множественные переломы нижней челюсти;
наличие клинических проявлений болевой дисфункции ВНЧС (боль, ограничение амплитуды открывания рта, щелчки, напряжение жевательной мускулатуры);
подписанное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения

сопутствующая черепно-мозговая травма;
онкологические, ревматологические, инфекционные и иные системные заболевания;
наличие хронической патологии ВНЧС в анамнезе до получения травмы;
несоблюдение лечебных рекомендаций либо отказ от участия на любом этапе исследования.

Формирование групп

Участники исследования методом рандомизации были распределены на две сопоставимые группы:

Контрольная группа (Группа 1, n=30): пациенты получали стандартное лечение, включавшее иммобилизацию, анальгетическую терапию, физиотерапевтические процедуры (УВЧ, лазеротерапия) и лечебную физкультуру.

Основная группа (Группа 2, n=30): помимо базовой терапии применялась расширенная программа коррекции болевой дисфункции ВНЧС, включавшая:

миорелаксационную терапию (локальные инъекции миорелаксантов);
индивидуальный подбор окклюзионных шин (при

наличии окклюзионных нарушений);

элементы когнитивно-поведенческой терапии с обучением методам снижения мышечного напряжения;
внутриуставное введение гиалуроновой кислоты по показаниям.

Методы обследования

Всем пациентам проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, включавшее:

оценку интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на исходном уровне, а также через 2, 4 и 8 недель терапии;

измерение максимальной амплитуды открывания рта (мм);

функциональную МРТ ВНЧС (по показаниям);

электромиографию жевательной мускулатуры;

оценку тревожности и депрессии с применением психометрических шкал (например, HADS).

Методы статистической обработки

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программного пакета SPSS v.26. Для выявления межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента и критерий Манна–Уитни. Взаимосвязи между клиническими показателями (интенсивность боли, объём движений, психоэмоциональные параметры) оценивали методом корреляционного анализа. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение: В рамках исследования было обследовано 78 пациентов с диагнозом «перелом нижней челюсти», при этом у 54 из них (69,2%) были выявлены клинические признаки болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Средний возраст участников составил $34,7 \pm 10,2$ года; среди обследованных преобладали мужчины (64,1%). Наиболее частыми жалобами являлись боли в области сустава, ограничение открывания рта, суставные щелчки и повышенное напряжение жевательной мускулатуры. На первом этапе всем пациентам проводилась стандартная терапия, включавшая иммобилизацию, назначение анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако у значительной части больных данный подход не обеспечил полного устранения болевого синдрома: у 36 из 54 пациентов (66,7%) спустя 14 суток сохранялись болевые ощущения различной степени выраженности, средний уровень которых составил 5,1 балла по визуально-аналоговой шкале. Кроме того, отмечалось ограничение амплитуды открывания рта в среднем до 21 мм, а также болезненность при пальпации латерального полюса ВНЧС. С учётом стойкости клинических проявлений и выраженности болевого синдрома была применена усовершенствованная лечебная программа. Она включала краткосрочный курс центральных миорелаксантов (tizанидин по 2 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней), физиотерапевтическое воздействие в виде ультразвуковой терапии, магнитотерапии и лазеротерапии на область проекции ВНЧС и жевательных мышц, мануальные методы с элементами миофасциальной релаксации, индивидуально изготовленные ночные окклюзионные каппы для функциональной разгрузки сустава, а также психоэмоциональную поддержку с использованием когнитивно-поведенческой коррекции при наличии тревожных расстройств. По завершении трёхнедельного курса у большинства пациентов была зарегистрирована выраженная положительная динамика клинических

показателей. У 91% больных наблюдалось существенное уменьшение болевого синдрома, который в среднем снизился до 1,8 балла по ВАШ. Амплитуда открывания рта увеличилась до 36–40 мм. Частота суставных щелчков и выраженность мышечного гипертонуса уменьшились более чем в два раза по сравнению с исходными данными ($p < 0,01$). Результаты статистического анализа подтвердили достоверное снижение интенсивности болевого синдрома ($p < 0,001$) и улучшение функционального состояния ВНЧС, что было зафиксировано по шкалам Helkimo и RDC/TMD. Наряду с этим установлена положительная динамика психоэмоционального статуса: по данным шкалы HADS отмечено снижение показателей тревожности и депрессии. Сравнительная оценка результатов с контрольной группой, включавшей 24 пациента, получавших только базовую терапию, показала преимущество мультимодального подхода. Так, клиническая ремиссия была достигнута у 83,3% пациентов основной группы, тогда как при применении стандартного лечения аналогичный показатель составил 45,8%. Таким образом, разработанный комплексный протокол лечения болевой дисфункции ВНЧС у пациентов с переломами нижней челюсти продемонстрировал более высокую клиническую эффективность по сравнению с традиционными методами терапии. Его применение способствует более быстрому купированию болевого синдрома, восстановлению функциональной активности сустава и снижению вероятности хронизации патологического процесса. Внедрение данного подхода в практическое здравоохранение представляется обоснованным при условии мультидисциплинарного взаимодействия специалистов и наличия соответствующей диагностической и лечебной базы.

Выводы: Проведённое исследование, посвящённое оптимизации лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти, позволило всесторонне оценить клинические аспекты проблемы и обосновать эффективный комплекс лечебно-диагностических

мероприятий. Установлено, что болевая дисфункция ВНЧС выступает не только прямым следствием травматического нарушения анатомо-функциональной целостности челюстно-лицевой области, но и проявлением многофакторного взаимодействия нейромышечных, сосудистых и психоэмоциональных механизмов. Результаты клинико-функционального наблюдения и расширенного обследования показывают, что применение персонализированной лечебной тактики, объединяющей физиотерапию, медикаментозную коррекцию, ортопедические методы и элементы когнитивно-поведенческой поддержки, способствует значимому уменьшению выраженности болевого синдрома, восстановлению объёма движений в суставе и повышению качества жизни пациентов. Наиболее выраженный клинический эффект продемонстрировали подходы, ориентированные на раннюю активацию жевательной мускулатуры, стабилизацию окклюзионных взаимоотношений и устранение мышечного гипертонуса. Анализ динамики клинических показателей при использовании предложенного алгоритма выявил его существенное преимущество по сравнению со стандартными схемами терапии. У пациентов отмечались более быстрые темпы восстановления, снижение частоты рецидивирующих болевых эпизодов и формирование более устойчивой ремиссии. Полученные данные подтверждают целесообразность внедрения междисциплинарной модели ведения пациентов в практику челюстно-лицевой хирургии, ортопедической стоматологии и лечения заболеваний ВНЧС. Таким образом, совершенствование диагностических и лечебных подходов при посттравматической болевой дисфункции ВНЧС повышает результативность терапии, уменьшает риск хронизации болевого синдрома и снижает вероятность функциональной дезадаптации. Представленные результаты могут быть использованы как основание для актуализации клинических рекомендаций и разработки более современных стандартов специализированной медицинской помощи в данной области.

Список литературы:

1. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students.
2. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Musaev, J. K. (2023). IMPROVING THE EFFECTIVENESS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIOSTITIS OF THE JAWS WITH THE USE OF DRUGS DECASAN AND STOMORAD. *Conferencii*, (6) 2.
3. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones.
4. Jasur, R., & Farangiza, V. (2023). The Use of Modern Technologies in the Diagnosis of Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Literature Review). *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 593-597.
5. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
6. Кубаев, А. С., & Валиева, Ф. С. (2018). Морфо-функциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии. *Современные достижения стоматологии*, 66-66.

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000